

REVISTA ELETRÔNICA

Qualis C

VOLUME 7
Nº 2 | **GUARULHOS-SP | 2021**

ISSN 2447-6358

Qualis C desde 2019

Revista on-line

PODER NORMATIVO DA ANS E OS PLANOS DE SAÚDE

Alan Eduardo de Paula¹

Everaldo Titara dos Santos²

Danilo de Oliveira³

Marcelo Lamy⁴

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo explicitar como a doutrina aceita a existência e delimita o poder normativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Fez-se revisão narrativa bibliográfica sobre a questão. Há diversos posicionamentos doutrinários sobre a possibilidade ou a legitimidade do poder regulamentar da ANS, havendo preponderância na aceitação da regulamentação se ela se revestir de natureza técnica. Sobre a questão dos limites desse poder, veda-se a constituição de um poder regulamentar geral e admite-se o poder regulamentar específico, desde que permaneça dentro dos *standards* legais.

PALAVRAS-CHAVE: Poder normativo. Agência Reguladora. Planos de saúde.

-
- 1 Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade São Francisco. Mestrando do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*, Mestrado em Direito da Saúde da Universidade Santa Cecília - UNISANTA. Membro do Grupo de Pesquisa CNPq\UNISANTA "Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Tutela Jurídica da Saúde".
 - 2 Advogado. Bacharel em Direito da Universidade São Francisco de São Paulo. Especialista em Direito e Processo Previdenciário pela LEGALE. Especialista em Direito Médico pela Escola Paulista de Direito – EPD.
 - 3 Advogado. Bacharel em Ciências Jurídicas pela UNIP. Mestre em Direito pela PUC-SP. Doutorando em Direito pela PUC-SP. Professor da Universidade Santa Cecília (UNISANTA) - Direito Econômico, Direito Previdenciário, Direito Processual Civil, Direito Tributário, Introdução ao Estudo do Direito, Ética Profissional e Estatuto da Advocacia, Legislação Educacional, Metodologia da Pesquisa Científica, Técnicas de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Coordenador da Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito do Trabalho e Previdência Social da Universidade Santa Cecília (UNISANTA). Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Produção Científicas do Curso de Direito da Universidade Santa Cecília (UNISANTA). Avaliador do INEP-MEC. Defensor dativo no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4099-3716>
 - 4 Advogado. Bacharel em Ciências Jurídicas pela UFPR (1992). Mestre em Direito Administrativo pela USP (2001). Doutor em Direito Constitucional pela PUC-SP (2008). Diretor Acadêmico da Faculdade Progresso. Professor Permanente e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*, Mestrado em Direito da Saúde, e Professor da Faculdade de Direito da Universidade Santa Cecília - UNISANTA. Líder do Grupo de Pesquisa CNPq\UNISANTA "Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Tutela Jurídica da Saúde". Diretor Geral do Observatório dos Direitos do Migrante (UNISANTA). Coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (UNISANTA). Professor da Faculdade de Direito ESAMC-Santos. Defensor dativo no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-8519-2280>

ABSTRACT: *The present study aimed to explain how the doctrine accepts the existence and delimits the normative power of the National Supplementary Health Agency - ANS. A bibliographical narrative review on the issue was carried out. There are several doctrinal positions on the possibility or legitimacy of the regulatory power of the ANS, with a preponderance in the acceptance of the regulation if it is of a technical nature. On the question of the limits of this power, the constitution of a general regulatory power is prohibited and the specific regulatory power is admitted, as long as it remains within the legal standards.*

KEYWORDS: *Normative power. Regulatory Agency. Health care contract.*

INTRODUÇÃO

No progredir da história moderna, a tarefa performada pelos Estados no controle econômico oscilou de maneira considerável, passando da plena abstenção estatal, isto é, do liberalismo clássico, a diversas formas de intervenção do Estado.

O Estado Social, arquétipo econômico-político que vigeu pela maior parcela do século passado, foi idealizado com o intuito de retificar as desarmonias acarretadas pelo liberalismo. No Estado Social, o Poder Público avocou para si várias tarefas essenciais para o progresso econômico, se responsabilizando pela consolidação de diversos serviços.

Todavia, por estar afogado em várias atribuições, o Estado se tornou inábil a performar, de maneira satisfatória, atuações diretas de índole econômica e social. Por conseguinte, abandonou o desempenho de grande parte das incumbências dantes avocadas, que passaram a ser conduzidas pela iniciativa privada. Desde então, O Estado assumiu a ingerência indireta das atividades privadas de perfil econômico e social.

Nesta conjuntura, surgem as agências reguladoras. Criam-se, assim, por intermédio de lei formal, autarquias especiais responsáveis pelas incumbências de normatizar, disciplinar a economia ou âmbitos sociais estratégicos.

A implementação das agências reguladoras no Brasil teve o propósito de constituir entidades especializadas do ponto de vista técnico que fossem autônomas dos poderes diretivo-hierárquicos da Administração Direta.

De acordo com a Constituição Federal, a iniciativa privada é autorizada a atuar na seara da saúde, em função complementar ou suplementar à oferecida pelo Poder Público.

No âmbito complementar, a iniciativa privada atua mediante instrumentos de colaboração, auxiliando o Estado na assistência pública à saúde. Essa atuação privada é, de maneira geral, pautada pelo regime jurídico contratual, dos contratos administrativos, embora revista-se de diversas roupagens: convênios, parcerias público-privadas, termos de parceria, contratos de gestão etc.

No âmbito suplementar, é permitida a disponibilização de seguros e planos privados de assistência à saúde, que asseguram o atendimento de seus contratantes por intermédio de clínicas, laboratórios, médicos e hospitais particulares.

O contexto de vulnerabilidade e fragilidade dos usuários desses planos, despertou a necessidade de atuação do Estado de forma a regular e fiscalizar a operacionalização desses planos de saúde. Nasceu assim a agência reguladora intitulada Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

1 CONTEXTO REGULATÓRIO DA SAÚDE SUPLEMENTAR

O direito à saúde é elencado como direito social no artigo 6º da Constituição de 1988. Está previsto constitucionalmente, também, na conjuntura da Seguridade Social, que se fraciona em previdência social, saúde e assistência social.

A previdência é acompanhada da característica mitigada de seguro. Aplica-se à previdência, parcialmente, o regramento da contrapartida. Em consonância com esta regra, compreende-se que a instauração de benesses, ou a sua extensão, impinge uma contrapartida de ordem econômica, o custeio (FARIAS, 2015).

A assistência pública à saúde e a assistência social, no entanto, estão marcadas pelo matiz da seguridade (não do seguro). Ou seja, independem de contribuição dos usuários; sua fonte de renda é específica, a dos contributos à seguridade social, e geral, a dos aportes de percentual dos orçamentos estatais.

Anteriormente à Constituição vigente, o direito à assistência pública à saúde não detinha a característica universal, uma vez que apenas os que contribuíssem para a seguridade social podiam fazer jus a suas benesses. Aos que não contribuíssem (os detentores de emprego formal) somente restava procurar a benemerência das Santas Casas de Misericórdia. Isto mudou em 1988.

Na visão de Farias (2015), a transposição do direito à saúde ao núcleo da Seguridade Social foi bastante acertada, haja vista que esta constitui uma estrutura de segurança na qual deve vigor o princípio da solidariedade, em que todos os indivíduos são avocados a se engajar a fim de que possa fornecer subsídios a ela, de maneira direta ou não.

É em virtude disso, que a Seguridade Social apresenta modo tríplice de custeio, engajada por contribuições advindas de operários, do setor patronal e também do Estado (IBRAHIM, 2014).

A assistência pública à saúde consolida-se, desde 1988, *ex lege* e para todos, A assistência privada à saúde consolida-se para aqueles que voluntariamente firmam contratos de serviços ou de seguro hoje intitulados plano de saúde. Nessa seara, a dos planos de saúde, resgata-se o matiz da contrapartida (remunera-se a eventual utilização dos serviços ou o eventual reembolso), embora o viés da solidariedade mantenha-se presente (o que se viu reconhecido de maneira especial ao se regradar o reajuste por mudança de faixa etária).

Na ocasião em que o artigo 197 da Constituição Federal autorizou a consolidação dos serviços e ações “estatais” de saúde por intermédio de terceiros, aquiesceu com o engajamento da iniciativa privada na prestação de assistência à saúde, sob a condição de que seja “complementar” ao Sistema Único de Saúde e que seja executada em consonância com as diretrizes deste (o que é confirmado pelo art. 199, §1º).

Sob a ótica de Farias, pode-se afirmar que a iniciativa privada já agia na prestação de assistência à saúde precedentemente ao advento da Lei Maior vigente. Contudo, após o surgimento desta, obteve natureza complementar, uma vez que não afastou pertencer ao Estado a responsabilidade universal e precípua (FARIAS, 2015).

A Constituição, por outro lado, desenhou outra forma de complementação ao sistema de atenção à saúde. A atenção estatal é efetivada pela própria Administração Pública Direta ou Indireta, ou com a colaboração privada (saúde complementar). Permite-se, no entanto, a consolidação da atenção privada à saúde efetivada por empresas não-estatais (saúde suplementar).

Neste último diapasão, é que as operadoras de planos de saúde se incorporam.

Ocorre que a atuação privada na saúde suplementar se sujeita a todo o âmbito de competências repressoras, regulatórias, fiscalizatórias e controladoras do setor econômico-sanitário descritas nos artigos 173, §4º, 174 e 200 da Constituição Federal.

2 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

As agências reguladoras apresentam natureza de autarquia, o que lhes traz uma independência robustecida defronte à Administração Pública Direta (OLIVEIRA, 2017). A descentralização se consolidou com o fito de otimizar e especializar a atuação do Estado, de forma a observar os princípios da economicidade e da eficiência, entre outros (VIEIRA, 2018).

A autonomia se relaciona também a um ideal de robustecimento das agências e almeja, além de outras consequências, o caráter imparcial de suas decisões, isenta dos influxos de interesses governamentais momentâneos. A autonomia dessas agências, em verdade, é um dos sustentáculos principais da legitimação desse modelo de intervenção na vida privada.

A autonomia dessas autarquias de controle se fraciona em três âmbitos: político, administrativo e financeiro (OLIVEIRA, 2017).

No que cerne à organização da diretoria, o artigo 4º da Lei nº 9.986/2000 determina ser composta de uma Diretoria formada por Conselheiros ou Diretores, ou, ainda, um Conselho Diretor, responsável por dirigir as mencionadas agências (BRASIL, 2000).

Por intermédio da prerrogativa da duração fixa do mandato, é instituída a estabilidade dos dirigentes desses órgãos regulatórios. O chefe do Poder Executivo indica o dirigente, devendo este ser aprovado pelo Senado Federal, conforme o que se depreende do artigo 5º da Lei nº 9.986/2000 (BRASIL, 2000), mas não pode o exonerar. A estabilidade dos dirigentes se coaduna com a inviabilidade de que exista a exoneração *ad nutum*; isto é, a perda do mandato do dirigente apenas é viável nas situações determinadas previamente (DI PIETRO, 2015).

Quanto à autonomia financeira, vale dizer que as agências reguladoras da esfera federal detêm suas fontes de arrecadação dispostas pela legislação, e habitualmente, as citadas fontes se resumem a cobranças cuja destinação é vinculada, tais como taxas setoriais (VIEIRA, 2018).

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS foi instituída pela Lei nº 9.961/2000 e regulamentada pelo Decreto nº 3.327/2000.

Os regramentos editados por essa agência para disciplinar o âmbito da assistência privada à saúde foram desenvolvidos, desde o início, com o intento de viabilizar maior equilíbrio aos vínculos, tutelando o consumidor de eventuais abusos efetuados pelas operadoras de planos de saúde, tais como, a título de exemplificação, a proibição da exclusão de cobertura relacionada a Doença e

Lesão Preexistente (DLP) depois de vinte e quatro meses; a vedação da negativa de contratação em virtude de deficiências ou faixa etária elevada (VIEIRA, 2018).

A Agência Nacional de Saúde Suplementar procurou não apenas equilibrar o vínculo entre as operadoras de planos de saúde e o consumidor, mas também viabilizar maior segurança aos pactuantes, determinando padrões de conduta para os contratantes.

Contudo, não se pode afirmar que a mencionada agência é incumbida de somente proteger os direitos dos consumidores, uma vez que por intermédio de regramentos atinentes à inserção, saída e ingerência no mercado, estabelece condições para que também fosse assegurada a estabilidade financeira das operadoras de planos de saúde (ARAGÃO, 2012).

No ordenamento jurídico pátrio, existem duas espécies de poderes delegados às agências reguladoras, a saber: i) os de regulamentação típica do poder de polícia ou da administração ordenadora; e ii) os de regulamentação típica do poder concedente.

A ANS é competente para regular as operadoras de planos de saúde na seara privada, e, em consonância com o estabelecido nas leis nº 9.986/2000 e 9.961/2000, tem o poder de regulamentar típico do poder de polícia ou da administração ordenadora.

Compete à agência em estudo a autorização do registro e do funcionamento das operadoras de assistência à saúde, desempenhando abrangente e perene normatização e controle sobre nuances de suas atividades negociais (ARAGÃO, 2017).

Como não resvala em sua competência o regramento da atuação privada em colaboração com a assistência pública à saúde, com o SUS, a ANS não possui poder regulamentar de poder concedente.

3 O PODER NORMATIVO DA ANS

De acordo com José Afonso da Silva, no princípio da Separação dos Poderes, são concedidas prerrogativas e funções precípuas, mas essas prerrogativas/funções, de maneira excepcional, podem ser executadas por outro poder, consolidando o intitulado “sistema de freios e contrapesos”, com o fito de harmonizar os poderes (SILVA, 2008).

Seria o caso das Agências Reguladoras?

Vejam os que encontramos na doutrina.

Para Roger Nobre Vieira (2018), o fenômeno responsável por atribuir às agências reguladoras o poder normativo é intitulado degradação da hierarquia das normas ou deslegificação, pois legitima a regulamentação de determinados assuntos por intermédio de atos infralegais, não por lei formais (VIEIRA, 2018).

José dos Santos Carvalho Filho (2016) sustenta o caráter constitucional do poder normativo técnico abrangente atribuído às autarquias especiais, desde que estas observem a forma para a edição dos referidos atos. Esses atos normativos seriam produto de delegação legislativa efetivada pelas legislações instituidoras dessas agências.

Celso Antônio Bandeira de Mello encara como inconstitucional o poder normativo abrangente, pois simbolizaria uma violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes (OLIVEIRA, 2017). A atuação normativa da Agência não pode ocupar o lugar reservado à lei. No entanto, a prática de atos normativos concretos ou de cunho técnico, em razão de se limitarem à fixação da estrutura e da operacionalização interna dos órgãos, pode ser considerada constitucional.

Marçal Justen Filho (2012) assevera que as agências reguladoras deteriam a competência de editar regulamentos que propiciem o desempenho de suas atividades. Para esse autor, seria ineficiente limitar, na situação da edição de regulamentos, as incumbências ao Presidente da República, uma vez que seria inviável que este editasse a totalidade dos regulamentos de monta administrativa e, ainda que fosse possível, não deteria a habilidade para satisfazer as necessidades do mercado.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2015) defende capacidade restrita para as agências reguladoras, haja vista que compreende inviável a legitimação constitucional dos regulamentos autônomos, pois inviável a inovação jurídica pelas agências reguladoras. Outrossim, sustenta a natureza inconstitucional também da regulamentação por essas entidades regulatórias, asseverando que esta seria uma incumbência privativa concedida ao chefe do Poder Executivo.

Marçal Justen Filho (2012), como podemos perceber, é contrário a esse último entendimento, pois defende a validade da descentralização da habilidade normativa do Presidente da República, disposta no artigo 84 da Lei Maior.

Alexandre Santos de Aragão (2013), com fulcro na teoria dos poderes implícitos, defende a viabilidade de regulamentos autônomos pelas agências reguladoras e, em consequência, a capacidade normativa delas para satisfazer a demanda primária da regulação, sem se aprofundar em fatores predominantemente privados.

As agências reguladoras são estudadas por Aragão a partir de sua classificação: i) agências reguladoras de serviços públicos; ii) agências reguladoras de atividades privadas de interesse público; e iii) agências reguladoras de exploração de monopólios (ARAGÃO, 2013).

Há agências reguladoras que atuam na regulação de “serviços públicos” de execução delegada. Esses serviços são delegados por meio do instrumento permissão ou do contrato de concessão. É o caso da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (VIEIRA, 2018).

Há agências regulatórias da exploração de “atividades econômicas monopolizadas” pelo Estado. É o caso da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Há agências reguladoras que atuam diante de “atividades privadas de interesse público”, por sua vez, possuem a maior restrição legiferante no que tange ao poder regulamentar das agências reguladoras, de forma que as normas a serem elaboradas devem se restringir a satisfazer a demanda primária da regulação, sem se aprofundar em fatores predominantemente privados, mesmo que apresentem robusto interesse público (ARAGÃO, 2013).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como a Agência Nacional de Saúde Suplementar são espécies dessa última espécie de entidades regulatórias (VIEIRA, 2018).

No ano de 1998 foi instituída a Lei nº 9.656, também intitulada Lei dos Planos de Saúde.

Carneiro (2012) aponta que a mencionada legislação determinou relevantes critérios para a atuação das mencionadas operadoras de planos de saúde, incluindo a implementação da padronização concernente a várias nuances, o que não havia acontecido neste setor até então.

Todavia, a citada lei, como se pode depreender de seu conteúdo, contemplou diretrizes fundamentais sem se aprofundar em determinações técnicas e específicas, apesar de ter implementado o plano de referência e ter estabelecido viabilidades e proibições de exclusões de coberturas por intermédio de seus artigos 10 e 12 (BRASIL, 1998).

De acordo com Moraes, as determinações de natureza técnica necessitam de expertise e, em razão de seu caráter dinâmico, de velocidade em seus ajustes (MORAES, 2002). Isto posto, a lei referida determina, em vários dispositivos, a crucialidade de sujeição das atividades executadas pelas operadoras de planos de assistência à saúde ao preconizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (BRASIL, 1998).

Essa sujeição pode ser denotada desde o artigo 1º, §1º da Lei dos Planos de Saúde, eis que o mencionado dispositivo estabelece que qualquer espécie de serviço, produto e contrato que

determine cobertura econômica de riscos de assistência hospitalar, médica e odontológica se subordina às normas da autarquia mencionada (BRASIL, 1998).

Neste sentido, a própria Lei nº 9.656/1998 prevê, em seu escopo, várias e importantes atribuições da ANS, incluindo a de permitir ou não a operacionalização das operadoras de planos assistenciais de saúde, conforme preleciona o artigo 19 deste diploma legal (BRASIL, 1998).

No entanto, Pereira discorre que ainda que determinações tenham sido efetuadas pela Lei dos Planos de Saúde, esta foi criada antes da implementação da agência reguladora responsável, concedendo a várias regras uma natureza simplesmente programática, sem empregabilidade imediata (PEREIRA, 2014).

Fez-se necessária, assim, a promulgação da Lei nº 9.961/2000, implementando a Agência Nacional de Saúde Suplementar na qualidade de entidade de regulação, normatização, fiscalização e controle das atividades que assegurem a assistência suplementar à saúde, conforme preceitua o artigo 1º da mencionada lei em consonância com o artigo 197 da Constituição cidadã (BRASIL, 1988).

No que tange à autonomia desta entidade de regulação, vale dizer que na qualidade de autarquia especial, detém ampla autonomia, incluindo a gestão financeira e administrativa, com o intuito de fiscalizar e regular um segmento de atividades de interesse público em favor do Estado (FERREIRA FILHO, 2002).

Quanto ao controle e fiscalização exercidos pela agência em estudo relacionada à saúde suplementar, o artigo 4º do citado diploma legal tipifica mais de quarenta competências a ela voltadas, ocasião em que se destacará algumas delas (BRASIL, 1998).

Assim sendo, salienta-se a competência de: i) determinar os atributos genéricos dos mecanismos contratuais empregados pelas operadoras, conforme o inciso II do referido artigo; ii) estabelecer critérios intrínsecos à rede credenciada, em consonância com o inciso IV; iii) proceder à normatização das definições de doenças e lesões preexistentes, de acordo com o inciso IX; iv) determinar, em conformidade com suas particularidades, o nicho das operadoras, segundo o inciso X; v) fiscalizar as atividades exercidas pelas operadoras, de modo que estas respeitem as normas a relacionadas, sobretudo no que tange aos regramentos dispostos na Lei nº 9.656/1998, além de outras (BRASIL, 2000).

Em conformidade com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, (CONASS), a agência em comento detém o condão de fiscalizar, sob os pontos de vista econômico-financeiro e médico-

assistencial o funcionamento das operadoras, bem como amparar os beneficiários destas e criar colaborações com os órgãos de defesa do consumidor (CONASS, 2011).

Para tanto, o referido Conselho aduz que a Agência Nacional de Saúde Suplementar deve se valer de estratégias destinadas à aceleração e o controle de todos os estágios do processo de fiscalização, substância basilar da regulação da seara (CONASS, 2011).

Nesta esteira, as Leis nº 9.656/1998 e nº 9.961/2000 determinaram a incumbência de a agência ora comentada de editar normas, por intermédio de regulamentos, com o fito de regular, de maneira efetiva, as atividades desempenhadas no segmento da saúde suplementar.

Perante isto, por ocasião do estudo das leis mencionadas, pode-se concluir pela existência de um poder normativo da ANS no que tange às operadoras de planos de saúde e seus consumidores, sobretudo em virtude do disposto no artigo 10, II, da Lei nº 9.961/2000, que concede à Diretoria Colegiada da agência citada a incumbência de editar normas referentes às temáticas submissas à regulação da entidade (BRASIL, 2000).

Percebe-se, então, que a ANS, na qualidade de entidade da Administração Pública descentralizada, é hábil a se ingerir na consolidação do serviço de saúde prestado pela iniciativa privada, sobretudo através de normas que devem ser observadas pelos destinatários.

Através da segregação do poder estatal na consolidação de alguns serviços de natureza pública e do advento da instituição de órgãos com o fito de regulamentarem estes serviços, Calijorne et. al. asseveram que o questionamento mais recorrente ao desempenho da agência reguladora em estudo é a observância do princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, II, da Carta Magna (CALIJORNE et. al., 2014).

Nesta esteira, não incumbe à autoridade administrativa proceder à inovação no ordenamento jurídico pátrio, expedindo, assim, norma de natureza primária (CALIJORNE et. al., 2014).

A privatização de alguns dos serviços do Estado, no começo dos anos 1990, acarretou a intensa alteração do papel estatal, uma vez que no lugar de detentor do desempenho dos serviços, as incumbências daquele foram relacionadas ao planejamento, regulação e controle (BARROSO, 2002).

Neste contexto, o poder estatal instaura as agências reguladoras cuja missão é regular certo setor econômico (intervenção indireta na economia, em certos mercados), para o que é imprescindível a existência de conhecimentos de natureza técnica pelo órgão regulador (FERREIRA FILHO, 2002). Essa afirmação recebe relevância em função da ausência ordinária de

conhecimento técnico-científico por parte do Poder Legislativo para implementar normas acerca de temáticas que necessitem da especificidade de determinados conhecimentos (CARVALHO FILHO, 2002).

Ademais, em virtude de se encontrar diante de temáticas técnicas, sujeitas a habituais alterações dado o caráter dinâmico de seu objeto (o surgimento de novos tratamentos de saúde, por exemplo), é imprescindível a agilidade de eficiência em suas preconizações, o que não se pode obter sempre por ocasião do processo legislativo formal, que carrega debates político-partidários e morosidade (CALIJORNE et. al., 2014).

Desta feita, nota-se a importância de se admitir algum poder normativo para a ANS. A validade da competência normativa das agências reguladoras reside na elevada expertise técnica, não existindo outro ente dotado de maior precisão para exercê-lo (CALIJORNE et. al., 2014).

Nada obstante tudo isso, conforme já afirmado, as agências reguladoras devem obediência ao princípio da legalidade, eis que a iniciativa de elaborar normas primárias continua pertencendo ao Poder Legislativo. Em outras palavras, a discricionariedade da ANS se atrela unicamente à natureza técnica que orienta o desempenho da sua atuação (CALIJORNE et. al., 2014).

É nos limites da legislação (normas primárias) que as agências reguladoras, tais quais a ANS, poderão agir e elaborar normas, considerando-se a imprescindibilidade de conceituações de natureza técnica (MORAES, 2002). Vale esclarecer, de acordo com o que leciona Moraes, que o que se atribui é a incumbência de regular temas de natureza técnica (MORAES, 2002).

4 LIMITES AO PODER NORMATIVO

Carlos Ari Sundfeld, na sua obra *Direito Administrativo Ordenador* (2003), fez reflexão que desde então condiciona a discussão sobre o poder regulamentar das Agências Reguladoras.

Embora o nosso ordenamento seja caudatário do respeito incondicional ao princípio da legalidade (do respeito incondicional à determinação de condutas devidas somente pelo Poder Legislativo), “com muita frequência a lei indevidamente confere ao administrador o poder de dispor sobre o exercício dos direitos particulares” (SUNDFELD, 2003, p. 33). Vale dizer: fixa a regra de competência e deixa ao administrador o poder de normatizar a matéria.

O que fazer, diante desse fenômeno?

Ter claro em nossa mente os limites para essa situação cotidiana, sob pena de aceitarmos delegação disfarçada de atribuições, vedada pelo nosso sistema de separação de Poderes e pelo paradigma da legalidade.

Não podemos, em nosso sistema, aceitar a constituição de poder regulamentar implícito (se isso é possível nos sistemas alienígenas da *common law*, é incompatível com o nosso sistema pertencente ao modelo *civil law*). Na prática, a ANS somente pode regulamentar precisamente aquilo a que foi chamada expressamente a regulamentar, pela lei 9.656/1998 e pela lei 9.961/2000.

Inconstitucional é a interpretação e mesmo o texto normativo que expressamente conceda ao administrador (ANS, no caso) poderes regulamentares inespecíficos, indeterminados, totais (SUNDFELD, 2003, p. 34).

Em segundo lugar, a constituição legítima do poder regulamentar da ANS é e sempre terá de ser específica, limitada. A lei pré-define o direito ou o dever, a obrigação ou a restrição, os pressupostos de sua irrupção. O regulamento especifica tecnicamente os conceitos legais. Não se faculta ao regulamento inovar, introduzir algo no sistema cuja preexistência não se possa deduzir da lei regulamentada (SUNDFELD, 2003, p. 35).

Nas palavras de Gustavo Binenbojm (2020, p. 173) o regulamento está dentro dos limites legítimos se é desenvolvido dentro dos *standards* legais.

Exemplificamos (LAMY et. al., 2021, p. 159):

“O papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como **reguladora da amplitude das coberturas dos planos de saúde** foi admitido e estabelecido pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001 ao alterar a Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998: “Art. 4º [...] §4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS.” – parágrafo incluído pela MP 2.177-44/2001).

Legitimou-se, por essa lei, a intervenção estatal (por intermédio da agência reguladora) para assegurar a amplitude das obrigações das operadoras dos planos (além daquilo que já é garantido na própria lei: assistência às doenças listadas no CID’s, com as poucas restrições admissíveis, segundo os artigos 10 e 12, como as decorrentes da segmentação).

O Norte para a admissão desse papel regulador, já estava estabelecido em normativa anterior, pela lei instituidora da ANS, a Lei n. 9.961/2000 (“Art. 4º. Compete à ANS: [...] III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades”).

Ou seja, a lei dos planos de saúde autorizou a ANS a regular a amplitude das coberturas, mas a lei instituidora da ANS limitou sua competência apenas ao âmbito de estabelecer, por esse instrumental (o rol), a “referência básica”. A lei não chamou a ANS para estabelecer “todas” as referências do que deve ser coberto.”

Em sintonia com esses dispositivos legislativos, a regulamentação da ANS sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, há de ser referência básica, a cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. Não pode a ANS, sob pena de desbordar os *standards* legais fixar um rol de “todas” as coberturas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho visou explicitar qual é o poder normativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Foram apresentadas as agências reguladoras no Brasil, bem como foi discutida a legitimidade da atuação da ANS no que tange à regulamentação dos planos de saúde, uma vez que a Lei Maior autoriza a exploração da prestação da saúde pela iniciativa privada, submetendo o controle desta ao Poder Público.

No que tange ao estudo do poder normativo da agência referida, foi concluído que foi, efetivamente, constituído um poder regulamentar para a ANS.

As Leis nº 9.961/2000 e 9.656/1998 estabelecem atribuições de cunho regulamentar à agência ora analisada, de forma a transportar a esta o poder normativo para a regulação do segmento da saúde suplementar.

O poder normativo-regulamentar atribuído à Agência Nacional de Saúde Suplementar, no entanto, tem de ser de natureza técnica e está hierarquicamente vinculado e condicionado ao estabelecido na lei, aos chamados expressos e aos *standards* legais.

REFERÊNCIAS

- ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Agências Reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
- ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- BARROSO, Luís Roberto. **Agências reguladoras**. Constituição, Transformações do Estado e legitimidade democrática. In: Migalhas de Peso. 22/01/2003. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/1007/agencias-reguladoras>>. Acesso em: 31 ago. 2021.
- BINENBOJM, Gustavo. **Poder de Polícia, ordenação, regulação**: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do Direito administrativo ordenador. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2020.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30 ago. 2021.
- BRASIL. **Decreto nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3327.htm>. Acesso em: 31 ago. 2021.
- BRASIL. **Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000**. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9986.htm#:~:text=LEI%20No%209.986%2C%20DE%2018%20DE%20JULHO%20DE%202000.&text=Dispõe%20sobre%20a%20gestão%20de,Reguladoras%20e%20dá%20outras%20providências.&text=10.871%2C%20de%202004\)-,Art.,de%20deliberação%20máxima%20da%20Agência.](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9986.htm#:~:text=LEI%20No%209.986%2C%20DE%2018%20DE%20JULHO%20DE%202000.&text=Dispõe%20sobre%20a%20gestão%20de,Reguladoras%20e%20dá%20outras%20providências.&text=10.871%2C%20de%202004)-,Art.,de%20deliberação%20máxima%20da%20Agência.)>. Acesso em: 31 ago. 2018.
- BRASIL. **Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm>. Acesso em: 31 ago. 2021.
- BRASIL. **Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm>. Acesso em: 31 ago. 2021.
- CALIJORNE, Natália P.; PAIVA, Danuza A.; LAGE, Guilherme P.; ARAÚJO, Lucas C. **O poder normativo das agências reguladoras e a discricionariedade técnica**: fundamentos e legitimidade. Jus Navigandi, 2014.
- CARNEIRO, Luiz A. F. Princípios básicos de seguros e planos de saúde. In: CARNEIRO, Luiz A. F. (Org.). **Planos de Saúde**: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 24. ed., revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
- CONASS. CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. **Saúde suplementar**: coleção para entender a gestão do SUS. 1. ed. Brasília, 2011.
- DI PETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

- FARIAS, Cláudia de Amorim Niemeyer. **A saúde suplementar**: a intervenção e a regulamentação do Estado. Artigo Científico apresentado como exigência de conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015.
- FERREIRA FILHO, Manoel G. Reforma do Estado: o papel das agências reguladoras e fiscalizadoras. In: MORAES, Alexandre M. (Org.). **Agências Reguladoras**. São Paulo: Atlas, 2002.
- IBRAHIM, Fábio Zambitte. **Resumo de Direito Previdenciário**. Rio de Janeiro: Impetus, 2014.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de Direito Administrativo**. 8. Ed. rev. ampl. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
- LAMY, Marcelo. **Metodologia da Pesquisa**: Técnicas de Investigação, Argumentação e Redação. 2ª ed. São Paulo: Matrioska, 2020.
- LAMY, Marcelo; SANTOS, Adriana de Fátima; COELHO, Carolina Cruz Rodriguez. Rol da ANS: não meramente exemplificativo? In: LAMY, Marcelo (org.). **Temas Avançados de Direito da Saúde** – vol. 2 – Casos Difíceis. São Paulo, Matrioska, 2021.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Estrutura organizacional da Agência Nacional de Saúde Suplementar**. 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/estrutura-organizacional-2>>. Acesso em: 31 ago. 2021.
- MORAES, Alexandre. **Agências Reguladoras**. In: MORAES, Alexandre. (Org.). **Agências Reguladoras**. São Paulo: Atlas, 2002.
- OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. 5.ed. São Paulo: Método, 2017.
- PEREIRA, Jhony Rodrigues. **Os reflexos da judicialização da saúde suplementar na atividade das operadoras de planos de saúde**. Monografia (bacharel em Direito) apresentada ao Centro Universitário Univates. Lajeado, 2014.
- SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 30. Ed. São Paulo: Malheiros Editores 2008.
- STF. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **RE 146733**, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/1992, DJ 06-11-1992 PP-20110 EMENT VOL-01683-03 PP-00384 RTJ VOL-00143-02 PP-00684.
- STF. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **RE 271286 AgR**, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/09/2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT VOL-02013-07 PP-01409.
- SUNDFELD, Carlos Ari. **Direito administrativo ordenador**. São Paulo: Malheiros, 2003.
- TJMG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. **Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.474092-2/001**, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 08/10/2020.
- VIEIRA, Roger Nobre. **Qual o limite do poder normativo das Agências Reguladoras no Brasil?** Um estudo sobre a ADI 5756. 2018. 72 f. Trabalho de conclusão de curso (graduação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, Bacharel em Direito. Rio de Janeiro, 2018.